

FAVENI - FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

IRACEMA ANTONIO FERNANDES FILHA

**INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: UMA EDUCAÇÃO
LIBERTADORA A PARTIR DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL**

ILHABELA

2025

FAVENI - FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

IRACEMA ANTONIO FERNANDES FILHA

**INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: UMA EDUCAÇÃO
LIBERTADORA A PARTIR DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL**

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título especialista em EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA E NEUROPSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA.

ILHABELA

2025

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: UMA EDUCAÇÃO LIBERTADORA A PARTIR DA CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL

Iracema Antonio Fernandes Filha¹

RESUMO

Construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva exige mais do que leis: requer mudança de mentalidade, sensibilização e compromisso coletivo. Este trabalho discute a inclusão social de pessoas com diversidade funcional, com ênfase nos marcos legais e políticas públicas brasileiras. Entretanto, mais do que mapear normas e decretos, esta pesquisa aponta que o caminho para a inclusão passa, sobretudo, pela conscientização desde a primeira infância — nas escolas, nas famílias, nas práticas cotidianas. Através de uma análise bibliográfica e documental, o estudo dialoga com autores como Paulo Freire, que defende uma educação emancipadora; Maria Teresa Mantoan, que entende a inclusão como transformação da escola para todos; e Bell Hooks, cuja pedagogia do afeto nos convida a educar com sensibilidade e compromisso social. Reconhece-se que, apesar de avanços importantes no campo legal, a efetivação da inclusão ainda encontra barreiras estruturais e culturais — como o capacitismo, a falta de formação docente e a ausência da diversidade funcional como tema transversal nos currículos escolares. Conclui-se que só haverá inclusão real quando as crianças crescerem compreendendo e valorizando a diferença como parte essencial da vida em sociedade. Para isso, é urgente que as diretrizes educacionais, desde a educação infantil, contemplem a convivência com a diversidade funcional de forma intencional, afetiva e cotidiana.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Diversidade funcional. Educação libertadora. Conscientização infantil. Direitos humanos.

INTRODUÇÃO

A inclusão social é um princípio fundamental dos direitos humanos e deve ser considerada um pilar essencial no processo educativo desde a primeira infância. A construção de uma sociedade mais justa, equitativa e empática exige a formação de indivíduos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade em todas as suas formas. No entanto, o caminho da inclusão verdadeira ainda esbarra em inúmeras barreiras, especialmente no contexto educacional, onde a formação de professores para lidar com a neurodiversidade e a deficiência ainda é restrita a um grupo mínimo e especializado de profissionais.

Neste contexto, este trabalho propõe a defesa de uma abordagem humanista, inclusiva e libertadora, pautada em fundamentos como os de Paulo Freire, que compreende a educação como prática da liberdade. A partir da conscientização social, a proposta é que a inclusão esteja presente não apenas como tema transversal, mas como parte efetiva do currículo escolar, desde os primeiros anos, a fim de que as novas gerações cresçam reconhecendo e praticando o respeito à diversidade como um valor essencial à convivência humana.

Trata-se de uma proposta que também reconhece o papel da legislação, das políticas públicas e da mobilização coletiva, mas que entende que a mudança estrutural e cultural só será possível com uma base sólida desde a infância. A educação deve ser o alicerce para que, em um futuro próximo, todos saibam identificar desigualdades e atuar ativamente na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, que analisa criticamente obras contemporâneas e clássicas relacionadas aos direitos humanos, à inclusão social e às abordagens pedagógicas que favorecem a inclusão. A seleção das fontes seguiu critérios de relevância, atualidade e autoridade no tema, buscando compreender as principais discussões e desafios da área.

1 INCLUSÃO SOCIAL COMO DIREITO HUMANO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabeleceu como princípios fundamentais a liberdade, a dignidade e a igualdade entre todos os seres humanos. Ao longo das décadas, esses princípios foram incorporados às constituições e políticas públicas de diversos países, inclusive do Brasil. Ainda assim, a exclusão social persiste como uma das maiores feridas da nossa sociedade.

A inclusão social, nesse contexto, não pode ser tratada apenas como uma meta educacional ou institucional, mas como uma exigência ética e política. Trata-se de reconhecer o outro em sua totalidade, com suas necessidades, potências e diferenças. Segundo Diniz (2007), incluir é mais do que permitir o acesso: é garantir participação plena e condições equitativas para o desenvolvimento de cada indivíduo.

Infelizmente, muitos dos espaços sociais ainda operam com base em um modelo normativo de corpo, mente, comportamento e aprendizado. Tudo o que escapa dessa “norma” é tratado como problema, deficiência, obstáculo. É nesse ponto que o capacitismo se revela — muitas vezes de forma sutil, silenciosa, disfarçada de boas intenções.

Paulo Freire (1996) enfatiza: “O respeito à autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” Ou seja, a inclusão não é um caminho opcional, mas um dever social que exige mudanças estruturais. “Não se pode falar em educação sem amor, mas também não se pode falar em amor sem justiça”, Freire (1996). A inclusão, portanto, só será verdadeira quando for vivida como um ato de justiça cotidiana, sustentado por políticas, práticas e afetos.

2 DIVERSIDADE FUNCIONAL E DIREITOS HUMANOS

O termo “diversidade funcional” tem sido cada vez mais utilizado em substituição à expressão “deficiência”, pois propõe uma visão menos estigmatizante e mais plural das formas de existência humana. Segundo Palacios (2008), a diversidade funcional nos convida a enxergar os sujeitos com

base em suas potencialidades, e não apenas nas limitações impostas por um sistema padronizador.

A neurodiversidade, por exemplo, tem revelado o quanto cérebros atípicos — como os de pessoas autistas, com TDAH, dislexia, entre outros — funcionam de forma diferente, e não inferior. Isso significa que o problema não está nas crianças ou adultos atípicos, mas nas estruturas que não estão preparadas para acolher essa diversidade.

Infelizmente, ainda convivemos com o capacitismo, preconceito estrutural que subestima, infantiliza e exclui pessoas com deficiência ou qualquer funcionalidade fora do padrão considerado “normal”. Esse preconceito está presente na linguagem, nas atitudes, nas políticas públicas, nas escolas e até mesmo nas práticas clínicas.

Quando analisamos o contexto escolar, por exemplo, vemos que muitas vezes as crianças são rotuladas, isoladas ou mal interpretadas por não corresponderem às expectativas neurotípicas de comportamento e aprendizado. Isso afeta diretamente sua autoestima, seu processo de aprendizagem e sua construção de identidade.

A luta anticapacitista, portanto, não diz respeito apenas às pessoas com deficiência, mas a toda a sociedade. Precisamos de um olhar coletivo, crítico e empático, que compreenda a diversidade como riqueza e não como falha. Devemos reconhecer e valorizar a variedade de formas como as pessoas podem contribuir para a sociedade. Ou seja, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas reconhecemos que todos têm algo único para oferecer e que todos merecem respeito, oportunidades iguais e inclusão em todos os aspectos da vida.

Os direitos humanos são normas que **reconhecem** e **protegem** a dignidade de **todos** os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. **O que são direitos humanos:** Os direitos humanos pertencem a todos e todas e a cada um de nós igualmente. **UNICEF**, 2024. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/o-que-sao-direitos-humanos>. Acesso em: 18 jan. 2024

3 O PAPEL TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO (PAULO FREIRE) E A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM

Paulo Freire é uma das maiores referências quando falamos de educação libertadora e justiça social. Sua pedagogia, centrada no diálogo, na consciência crítica e na escuta do outro, oferece uma base sólida para pensar práticas verdadeiramente inclusivas.

Para Freire (1996), a educação deve ser um ato de liberdade e não de dominação. Isso implica reconhecer que todo sujeito tem algo a dizer, a ensinar e a aprender. A criança, o idoso, o aluno com deficiência ou dificuldades — todos são portadores de saberes válidos e devem ser respeitados em sua subjetividade.

A escola, nesse sentido, não pode ser apenas um local de transmissão de conteúdos, mas um espaço de convivência, acolhimento e construção coletiva do saber. Precisamos substituir a lógica da homogeneização por uma pedagogia da singularidade, que valorize os ritmos, estilos e formas de aprender de cada um. A educação deve ser vista como uma ferramenta para capacitar os indivíduos a compreender criticamente o mundo ao seu redor e a se engajar na transformação de sua realidade

Como educadores, temos a responsabilidade de criar ambientes seguros, afetivos e desafiadores, onde o erro não seja motivo de exclusão, mas parte do processo de crescimento. Uma educação verdadeiramente inclusiva é, antes de tudo, uma educação afetiva e transformadora, como prática de liberdade.

“É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos. É preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista como virtude, mas como ruptura com a decência. O que quero dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar” (Freire, 1996, p. 66-67).

4 MARCOS LEGAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A Constituição Federal de 1988 representa um marco importante no reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência - diversidade funcional - ao assegurar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Desde então, outras normativas consolidaram esse direito, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (ratificada pelo Brasil com status constitucional em 2008), e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que reafirma o princípio da dignidade da pessoa humana e da não discriminação.

Esses documentos legais apontam para a necessidade de ações concretas por parte do Estado e das instituições de ensino no sentido de garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes com diversidade funcional. O Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção da ONU, e a LBI (Lei nº 13.146/2015) são normativas fundamentais para a consolidação da educação inclusiva.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) estabelece diretrizes que reforçam o direito de todos os estudantes à convivência e à aprendizagem em ambientes comuns de ensino. Essa política orienta sistemas educacionais na organização de redes de apoio e serviços que promovam a inclusão escolar.

Além disso, programas como o Programa de Apoio à Implementação da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PAIEE) e o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelecem metas e estratégias para a formação de professores, a acessibilidade arquitetônica e pedagógica e o fortalecimento de práticas inclusivas nas escolas.

5 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E OS DESAFIOS DA ESCOLA INCLUSIVA

Apesar dos avanços legais e das políticas públicas, a realidade das escolas brasileiras ainda apresenta desafios significativos. Muitos professores não se sentem preparados para lidar com a diversidade funcional em sala de aula, além

da escassez de recursos didáticos acessíveis, de profissionais de apoio e de infraestrutura adaptada.

A formação docente é um dos pontos mais críticos. A Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores (BNC-Formação) reconhece a importância da inclusão, mas ainda não garante o desenvolvimento de competências inclusivas durante a formação inicial e continuada. Por mais que tenhamos consciência da necessidade, não só de combater os preconceitos, mas de incluir, na prática todo e qualquer aluno, o que temos é um déficit de profissionais qualificados para acompanhar essas crianças e proporcionar uma real inclusão social. Como a relação professor-aluno pode ser horizontal, se o professor em questão dá aula para 30 crianças e não sabe lidar com um autista? Como é horizontal se o professor não sabe libras?

Para além da relação entre professor e aluno, qual é o nível de conhecimento e consciência dos colegas de sala quanto à questão? As crianças neurotípicas sabem lidar com as dificuldades e limitações dos seus colegas neuroatípicos, por exemplo? Sabem interagir? Sabem como prestar suporte, auxiliar, incluir? Fica tudo a cargo do professor? Ainda que a criança tenha um profissional de apoio especializado, conforme previsto em várias leis, esse profissional é capaz de criar pontes para a socialização com outras crianças? As outras crianças tem interesse e conhecimento para fazer esse contato?

6 EDUCAÇÃO INFANTIL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA INCLUSÃO

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, desempenha um papel essencial na formação de valores éticos, afetivos e sociais, além de contribuir significativamente para o desenvolvimento global da criança. É nesse espaço que se iniciam as primeiras experiências coletivas, o reconhecimento do outro e a construção das noções de respeito, empatia e convivência com as diferenças. Assim, torna-se um campo fértil para a promoção da inclusão social de crianças com deficiência ou neurodivergência.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) estabelece que a educação infantil deve ser oferecida em creches e pré-escolas,

atendendo crianças de 0 a 5 anos. Essa etapa deve promover o desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade. Para isso, é fundamental que as instituições estejam preparadas para acolher e respeitar as especificidades de cada criança, oferecendo recursos, estratégias pedagógicas e profissionais qualificados para atuar de forma inclusiva.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também reforça esse compromisso ao indicar os direitos de aprendizagem das crianças, entre eles o de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos devem ser assegurados a todas as crianças, sem discriminação, o que demanda um olhar atento às necessidades individuais e a construção de práticas pedagógicas que promovam a equidade.

No contexto da inclusão, a atuação dos professores é central. São eles que, por meio de suas atitudes, planejamento e estratégias, podem criar um ambiente favorável à participação de todas as crianças. Para isso, é necessário que a formação docente contemple conteúdos sobre diversidade, deficiência e metodologias inclusivas, além de fomentar uma postura ética, reflexiva e sensível às diferenças.

Além da formação, o trabalho colaborativo com a equipe multidisciplinar e com as famílias é fundamental. O diálogo entre educadores, psicopedagogos, terapeutas e responsáveis permite um atendimento mais eficaz e respeitoso, garantindo que a criança seja vista em sua totalidade e que suas potencialidades sejam valorizadas.

A inclusão na educação infantil não se resume à presença física da criança com deficiência no ambiente escolar. Trata-se de garantir sua efetiva participação nas atividades, nas interações e nos processos de aprendizagem. Isso implica repensar espaços, tempos, materiais e estratégias, criando oportunidades reais de envolvimento e desenvolvimento para todos.

Portanto, investir em uma educação infantil inclusiva é investir na construção de uma sociedade mais justa, solidária e plural. Ao promover desde cedo o respeito às diferenças, a escola contribui para a formação de sujeitos mais conscientes, empáticos e preparados para conviver com a diversidade em todas as suas dimensões.

7 “NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”

O lema “Nada sobre nós sem nós” foi adotado pelas pessoas com deficiência após a ONU ter instituído o Dia Internacional da Pessoa Deficiente e o governo da África do Sul não ter assinado o protocolo. Em 1986 esse mesmo governo decidiu fazer uma assembleia nacional para comemorar a data, por iniciativa própria. Porém, o movimento das pessoas com deficiência não aceitou participar enquanto não tivesse voz ativa. O líder do movimento Phindi Mavuso marchou com mais de 1.200 pessoas com deficiência até a colina de Soweto e fez valer o “nada sobre nós sem nós”.

Desde então, esse é o lema adotado pelo movimento das pessoas com deficiência, com a consciência de que a deficiência não era uma questão de saúde e bem estar, mas de direitos humanos e de desenvolvimento. O lema demonstra a determinação pela busca da plena participação e inclusão, onde nenhuma política deve ser decidida sem a participação direta dos membros do grupo atingido. Romeu Kazumi em “Nada sobre nós, sem nós: Da integração à inclusão – Parte 1” da Revista Nacional de Reabilitação enfatiza “Não deveriam controlar nossa vida, os métodos pacifistas de luta serviriam melhor à nossa causa e nós deveríamos nos alinhar com o movimento de libertação.” (SASSAKI, ano X, n. 57, jul./ago. 2007, p. 8-16).

Hoje, entendemos que qualquer política inclusiva deve ser construída com a escuta e a presença efetiva daqueles que vivem a realidade da exclusão. Isso se aplica também à educação. É essencial que crianças, jovens e adultos com diversidade funcional sejam ouvidos e respeitados em seus processos de aprendizagem, decisões pedagógicas e adaptações curriculares. A presença de conselhos escolares, fóruns participativos e espaços democráticos fortalece essa perspectiva.

8 FORMAÇÃO DESDE A INFÂNCIA: INTRODUÇÃO DE NOÇÕES DE DIREITOS E DEVERES

A educação em direitos humanos deve começar desde os primeiros anos escolares. Crianças pequenas são capazes de compreender noções de justiça,

empatia, solidariedade e diferença. Assim como aprendem matemática ou linguagem, podem aprender também o que são direitos e deveres, e como respeitar as pessoas à sua volta. Como destaca Piaget (1994), a moralidade infantil é construída nas interações sociais, e é nesse ambiente que se deve cultivar valores éticos fundamentais.

A BNCC já prevê a formação integral do sujeito, incluindo dimensões éticas, políticas e sociais, ao afirmar que a educação básica deve promover "valores e competências para a convivência e o exercício da cidadania" (BRASIL, 2017). No entanto, ainda é necessário que os direitos humanos — especialmente os direitos das pessoas com deficiência — estejam incorporados aos conteúdos escolares com intencionalidade e transversalidade.

Segundo Chauí (2000), os direitos humanos devem ser compreendidos como uma prática cotidiana, e não apenas como um conteúdo jurídico. Isso implica inseri-los no currículo como elementos formadores da subjetividade, da convivência e da responsabilidade coletiva.

Para isso, é imprescindível que o próprio currículo nacional seja revisto para integrar a inclusão como eixo transversal, assim como se fez com temas como meio ambiente e cidadania. Além disso, os cursos de formação de professores devem incluir disciplinas obrigatórias sobre inclusão, neurodivergência e acessibilidade, de forma massiva e estruturada, conforme recomenda a UNESCO (2009) ao afirmar que uma educação inclusiva requer formação docente contínua, ética e sensível à diversidade.

9 A PROPOSTA: ABORDAGEM HUMANISTA INCLUSIVA LIBERTÁRIA

Partindo da convicção de que há uma multiplicidade sociocultural que traz uma riqueza de ideias, de inteligências e de culturas e todas tem o mesmo valor, a educação libertadora busca desenvolver a consciência crítica do ser humano. O mundo não é uma realidade estática, mas em constante transformação.

O principal objetivo da educação libertadora é contribuir para que as pessoas sejam agentes transformadores do mundo, protagonistas da realidade em que vivem, atuantes na sociedade a qual estão de fato inseridos e incluídos. Para

isto é preciso que as pessoas reflitam sobre a sua realidade e o seu papel no ambiente.

Paulo Freire, principal autor da pedagogia libertadora, traz a educação como um ato político, tendo por princípio a construção do conhecimento, a busca permanente em favor das classes oprimidas, luta pela liberdade e igualdade, para a criação de outra sociedade – mais ética, mais justa, mais humana, mais solidária.

É preciso entender que o aluno – cidadão – é o agente principal do processo pedagógico e que há uma eterna troca de aprendizado, já que ambos ensinam e aprendem nos espaços de construção do conhecimento. Através do diálogo entre os diversos agentes envolvidos nas ações educativas é que poderemos identificar os problemas sociais e elaborar ações transformadoras, de superação.

Ainda que houvesse uma capacitação em massa de profissionais, a questão de poder se relacionar com seus pares (crianças) e todo o restante da sociedade continua comprometida. Essa troca, essa consciência, deve ser algo natural, estimulado desde a primeira infância. Assim, a sociedade como um todo terá consciência do seu papel e da sua importância na vida do outro. Na compreensão da situação do outro. Na troca com o outro, sem obstáculos, sem muros. Sem depender apenas de especializações para que essas crianças possam ser incluídas. A inclusão como processo básico, intrínseco do ser humano.

Diante do exposto, propõe-se uma abordagem humanista, inclusiva e libertária que una os fundamentos de Paulo Freire com as contribuições das abordagens pedagógicas modernas. Essa proposta entende o aluno como sujeito integral, com história, contexto, capacidades e necessidades únicas. Como afirma Freire (1996), "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo".

O foco está na formação de professores e na introdução da inclusão como tema estruturante desde a Educação Infantil. Para isso, propõe-se a reformulação da grade curricular do MEC, incluindo disciplinas obrigatórias sobre diversidade funcional e práticas inclusivas. Também se propõe a criação de materiais pedagógicos acessíveis e a valorização da escuta e participação das famílias e dos próprios estudantes, em consonância com o que defendem

autores como Bell Hooks (1994), para quem o diálogo é central na construção de um espaço pedagógico democrático e acolhedor.

Essa proposta não é uma utopia distante, mas uma construção possível e necessária para garantir o direito à educação com equidade. E só será possível com o compromisso ético e político da sociedade, dos governos e das instituições formadoras de educadores. Como reforça a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a escola deve atender a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.

Não se cabe falar em inclusão sem uma sociedade pronta para ser inclusiva, atuante na inclusão. E, enquanto não houver uma sociedade conhecedora de seus direitos e deveres, munidas de conhecimento e empatia, a verdadeira inclusão não vai acontecer. E enquanto não tivermos a participação igualitária social e atuante, não podemos sequer falar em democracia.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão social de pessoas com deficiência e neurodivergência é um imperativo ético, legal e pedagógico. No entanto, ela só será plenamente alcançada quando for incorporada desde os primeiros anos da formação escolar e profissional. Como destaca Mantoan (2006), a inclusão não é uma estratégia, mas um princípio que deve nortear toda a política educacional.

Este trabalho defende que a base de uma sociedade inclusiva começa na infância, por meio de uma educação voltada para a empatia, o respeito às diferenças e o reconhecimento dos direitos de todos. Para isso, é essencial reformar o currículo nacional, promover a formação inicial dos professores em larga escala e garantir políticas públicas de inclusão eficazes, alinhadas às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e aos princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006).

Mais do que cumprir leis, é preciso mudar consciências. A educação, como dizia Paulo Freire (1996), “não transforma o mundo por si só, mas transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo”.

11 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 ago. 2009.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf>. Acesso em: 31 out. 2024.

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação. Uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Centauro, 2008.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 36. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Título do Documento. Acervo Paulo Freire. Disponível em: <https://acervoapi.paulofreire.org/server/api/core/bitstreams/8b6bf163-625c-413e-b91e-662946b00b6b/content>. Acesso em: 31 out. 2024.

GOMES, Luciano Marcos Dias et al. Conscientização e educação: ação e reflexão que transformam o mundo. *Psicologia & Sociedade*, v. 30, n. 1, p. 1-12, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pp/a/FnhYy5MG7QRL4z4YCc3FnNq/#SnippetTab>. Acesso em: 31 out. 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT). Orientativo geral sobre as principais deficiências. Disponível em: https://cba.ifmt.edu.br/media/filer_public/ef/a6/efa6ec71-094c-4f98-9086-105f4a22cfba/orientativo_geral_sobre_as_principais_deficiencias.pdf. Acesso em: 31 out. 2024.

INSTITUTO VLAAM. Respeitar é preciso! Disponível em: <https://respeitarepreciso.org.br/sobre/#:~:text=O%20Respeitar%20%C3%A9%20Preciso%21%20%C3%A9%20um%20projeto%20da,assim%20qualquer%20forma%20de%20viol%C3%Aancia%20no%20conv%C3%ADvio%20escolar.> Acesso em: 31 out. 2024.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. *Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo: Moderna, 2003.

PITANO, Sandro de Castro. A educação problematizadora de Paulo Freire, uma pedagogia do sujeito social. *Revista da Universidade Federal de Pelotas*, v. 42, n. 1, p. 87-104, 2017.

SASSAKI, Romeu Kazumi. *Inclusão: construindo uma sociedade para todos*. Rio de Janeiro: WVA, 2005.

UNICEF. O que são direitos humanos? Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/o-que-sao-direitos-humanos>. Acesso em: 31 out. 2024.

UNICEF. Human rights based approach (HRBA). Disponível em: https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/HRBA_manuaali_FINAL_pdf_small2.pdf. Acesso em: 31 out. 2024.